

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8/2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-8/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Боймуродов Ботир Панжи ўғли ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚОНУНЧИЛИК ТАШАББУСИ ХУҚУҚИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИК ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Мухамедов Ҳайдарали Мелиевич ДАВЛАТ ВА ХУҚУҚ ТАРИХИ ФАНИНИНГ ХУҚУҚШУНОС КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДА ТУТГАН ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	14
3. Narimanov Bekzod Abduvaliyevich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING BMT BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH JARAYONIDAGI ISHTIROKINI FAOLLASHTIRISH.....	23
4. Ismoilova Nazokatxon Shuxratjon qizi MA'LUMOTLAR TAQSIMLANGAN REYESTRI TEXNOLOGIYASI VA SMART- KONTRAKTLARNI FUQAROLIK HUQUQIY TARTIBGA SOLISH KONSEPSIYASIGA DOIR MILLIY QONUNCHILIKNING TANQIDIY TAHLILI.....	30
5. Махмудова Лола Асат кизи ПРАВОВОЙ ЗАПРЕТ РИБЫ В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И ВОПРОСЫ ГАРМОНИЗАЦИИ С ЧАСТНЫМ ПРАВОМ.....	38
6. Муродов Мухлис Матназар ўғли КРЕДИТ ШАРТНОМАЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ ФУҚАРОЛИК ИШЛАРИДА ИШТИРОК ЭТУВЧИ ШАХСЛАР ВА УЛАРНИНГ ХУҚУҚИЙ МАҚОМИ.....	50
7. Khamidov Nurmukhammad Orif ugli FEATURES OF SOME CRIMES COMMITTED BY OFFICIALS.....	59
8. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich ZAHARLI MODDALARNI QONUNGA XILOF RAVISHDA MUOMALAGA KIRITGANLIK UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK BILAN BOG'LIQ AYRIM MULOHAZALAR.....	65
9. Shamsidinov Zayniddin Ziyovidinovich PROBLEMS OF THE CURRENT COMPLIANCE CONTROL SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	73
10. Sunnatov Vohid Toshmurodovich TOVLAMACHILIK JINOYATINING AYRIM JIHATLRI.....	80
11. Nodirov Muzaffar Axmadovich, Tursunmurodov Komron Turg'un o'g'li SO'ROQ QILISH TERGOV HARAKATIDA VIDEOYOZUV TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	87
12. Нурманов Холбек Раҳматилла угли БОРЬБА С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ - ОПЫТ СИНГАПУРА.....	101

Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich,

Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://orcid.org/0000-0002-0942-5641>

E-mail: mamajanovabror2001@gmail.com

**ZAHARLI MODDALARNI QONUNGA XILOF RAVISHDA MUOMALAGA
KIRITGANLIK UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK BILAN BOG‘LIQ AYRIM
MULOHAZALAR**

For citation: Mamajanov Abrorbek Mirabdullaevich. SOME OBSERVATIONS REGARDING CRIMINAL LIABILITY FOR ILLEGAL TRADE OF POISONING SUBSTANCES. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 8/2, pp. 65-72

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17048718>

ANNOTATSIYA

Shaxsning huquq va erkinliklarini ta'minlash, shu jumladan barcha fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini asrash ham davlatning majburiyatlariga kiradi. Bunda, davlat tomonidan barcha huquqiy, amaliy va boshqa choralar ko'rib borilishi lozim. Shu sababli ham, davlat tomonidan ushbu huquq va erkinliklarni himoya qilish maqsadida ayrim turdagi cheklovlar o'rnatiladi hamda mazkur cheklovlarni buzgan shaxslarga nisbatan huquqiy ta'sir choralari, shu jumladan jinoyat qonunchiligi bilan belgilangan ta'sir choralari qo'llaydi. Aholi salomatligi va milliy genofondni asrash jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiluvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda kuchli ta'sir qiluvchi va zaharli moddalarning cheklanmagan holdagi muomalasi giyohvandlik vositalari hamda psixotrop moddalar singari inson hayoti, aholi salomatligi va milliy genofondga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatuvchi holatlarga allaqachon aylanib ulgurdi. Mamlakatimizda zaharli moddalarning qonunga xilof muomalasi inson hayoti, aholi salomatligi, jamoat xavfsizligiga jiddiy tahdid soluvchi omilga allaqachon aylanib ulgurgan bo'lib, mamlakatdagi kriminogen vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatgan holda uyushgan jinoyatchilikning avj olishiga, jamiyatda nosog'lom, moddalarga tobe bo'lgan shaxslarning ortishiga sabab bo'lmoqda.

Kalit so'zlar: javobgarlik, jazo, jinoyat, zaharli modda, qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish, ijtimoiy xavflilik.

Мамажанов Аброрбек Мирабдуллаевич,

Самостоятельный соискатель Ташкентского государственного юридического университета

<https://orcid.org/0000-0002-0942-5641>

E-mail: mamajanovabror2001@gmail.com

**НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЯДОВЫХ ВЕЩЕСТВ**

АННОТАЦИЯ

Обеспечение прав и свобод личности, включая защиту жизни и здоровья всех граждан, также входит в обязанности государства. При этом государство должно принимать все правовые, практические и другие меры. Поэтому в целях защиты этих прав и свобод государство устанавливает определенные виды ограничений и применяет к лицам, нарушающим эти ограничения, меры правового воздействия, в том числе меры воздействия, установленные уголовным законодательством. Охрана здоровья населения и национального генофонда является одним из важных факторов обеспечения устойчивого развития общества. Сегодня неограниченный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ, таких как наркотические средства и психотропные вещества, уже превратился в состояние, оказывающее негативное воздействие на жизнь человека, здоровье населения и национальный генофонд. Незаконный оборот ядовитых веществ в нашей стране уже давно превратился в фактор, представляющий серьезную угрозу жизни человека, здоровью населения, общественной безопасности, негативно влияя на криминогенную ситуацию в стране, приводит к росту организованной преступности, увеличению числа нездоровых, зависимых от веществ лиц в обществе. **Ключевые слова:** ответственность, наказание, преступление, ядовитое вещество, незаконный оборот, общественная опасность.

Mamajanov Abrorbek Mirabdullaevich,

Independent researcher of Tashkent State University of Law

<https://orcid.org/0000-0002-0942-5641>

E-mail: mamajanovabror2001@gmail.com

SOME OBSERVATIONS REGARDING CRIMINAL LIABILITY FOR ILLEGAL TRADE OF POISONING SUBSTANCES

ANNOTATION

Ensuring the rights and freedoms of the individual, including protecting the life and health of all citizens, is also part of the state's responsibilities. At the same time, the state must take all legal, practical, and other measures. Therefore, in order to protect these rights and freedoms, the state establishes certain types of restrictions and applies legal measures, including those established by criminal legislation, to persons violating these restrictions. Protecting the health of the population and the national gene pool is one of the important factors in ensuring the sustainable development of society. Today, the unrestricted circulation of potent and poisonous substances such as narcotic drugs and psychotropic substances has already turned into a state that negatively impacts human life, public health, and the national gene pool. Illegal trafficking in toxic substances in our country has long become a serious threat to human life, public health, and public safety, negatively impacting the criminogenic situation in the country, leading to an increase in organized crime and an increase in the number of unhealthy, substance-dependent individuals in society.

Keywords: responsibility, punishment, crime, poisonous substance, illegal circulation, public danger.

Bugungi kunga kelib mamlakatimizda kuchli ta'sir qiluvchi va zaharli moddalarning noqonuniy aylanmasi davlat tomonidan aholi salomatligi va jamoat xavfsizligiga bevosita tahdid soluvchi omil sifatida alohida nazoratga olingan. Mamlakatda mazkur moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish maqsadida doimiy ravishda huquqiy mexanizmlar yaratib kelinmoqda. Qonunchilik hujjatlarida belgilangan mexanizmlarga qaramasdan bugungi kunda soni yildan-yilga ortib borayotgan zaharli moddalarning noqonuniy aylanmasi natijasida aholi salomatligi zarar yetkazish holatlari ko'plab uchramoqda [1].

Hozirgi kunda insoniyatga xavf solib turgan transmilliy jinoyatchilikning eng xavfli turlari singari zaharli moddalarning noqonuniy muomalasi ham global miqyosda xavfli tus olmoqda. Ushbu holatni mamlakatimizda o'tgan yillarga nisbatan bu turdagi jinoyatlarning sezilarli tarzda oshganligidan ham bilish mumkin. Bu esa o'z navbatida mazkur jinoyat uchun javobgarlik belgilangannormalarni takomillashtirib borishni taqozo etadi.

Zaharli va zararli moddalar - inson organizmiga oz miqdorda tushib, unda to'qimalar bilan kimyoviy yoki fizik o'zaro ta'sirga kirishadigan va muayyan sharoitlarda sog'liqning buzilishiga olib keladigan moddalarga aytiladi [2].

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining (bundan buyon matnda JK deb yuritiladi) 2511-moddasida nazarda tutilgan zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish deganda, zaharli moddalarni o'tkazish maqsadida qonunga xilof ravishda tayyorlash, qayta ishlash, olish, saqlash, tashish yoki jo'natish, xuddi shuningdek, zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda o'tkazish yoki zaharli moddalarni tayyorlash yoxud qayta ishlash uchun mo'ljallangan asbob-uskunalarni o'tkazish maqsadida tayyorlash, olish, saqlash, tashish, jo'natish yoki o'tkazish tushuniladi [3].

Zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda tayyorlash deganda, ularni qonunchilikni buzgan holda kimyoviy moddalardan, o'simlik yoki hayvonot dunyosidan bir marotaba yoki ko'plab olishga qasddan qaratilgan harakatlar tushunilishi lozim.

Zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda qayta ishlash deganda, tarkibida bir yoki bir necha kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalar mavjud qattiq yoki suyuq aralashmalarni qo'shimcha moddalardan tozalash (rafinatsiya) yoxud bunday aralashmada kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalar nisbatini ko'paytirish, shuningdek, boshqa farmakologik aktiv moddalar bilan aralashtirish orqali ularning odam organizmiga ta'sirini kuchaytirish tushunilishi lozim.

Zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda olish deganda, ularni har qanday usulda olish, shu jumladan, sotib olish, hadya tariqasida yoki bajarilgan ish, ko'rsatilgan xizmat yoki qarzni uzishda o'zaro hisob-kitob vositasi sifatida olish, shuningdek, boshqa tovarlar yoki ashyolar bilan almashtirish, topilmani o'zlashtirish tushunilishi lozim.

Zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda saqlash deganda, shaxsning bunday moddalarga qonunga zid ravishda egalik qilish bilan bog'liq qasddan sodir etilgan harakatlari (yonida, binoda, maxfiy joy va boshqa joylarda saqlashi) tushunilishi lozim. Bunda shaxs zaharli moddalarni qancha vaqt davomida qonunga xilof ravishda saqlaganligi ahamiyat kasb etmaydi.

Zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda tashish deganda, ularni har qanday transport turidan yoki tashish vositasi sifatida qo'llanilgan qandaydir obyektidan foydalangan holda bir joydan boshqa joyga, shu jumladan, bir aholi punkti doirasida ko'chirish, shuningdek, qayd etilgan vosita va moddalarni bunday faoliyat turi bilan shug'ullanishga litsenziyasi bo'lgan yuridik shaxsning mas'ul shaxsi tomonidan qonunchilikda belgilangan tartibni buzgan holda tashish tushunilishi lozim.

Zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda jo'natish deganda, shaxsning pochta aloqasi, havo yoki boshqa transport turidan foydalanib, ularni pochta jo'natmalari, posilkalar yoki yuk (bagaj) sifatida, shuningdek, o'zi bevosita ishtirok etmagan holda boshqa shaxs orqali qonunchilikda belgilangan tartibni buzgan holda ko'chirishga qasddan qaratilgan harakatlari tushunilishi lozim. Bunda ushbu qilmishlar uchun jinoiy javobgarlik shaxsda kelgusida mazkur moddalarni qonunga xilof ravishda o'tkazish qasdi mavjud bo'lganidagina, vujudga keladi.

Zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda o'tkazish deganda, ularni har qanday usulda haq evaziga yoki tekinga (sotish, hadya etish, almashtirish, qarzi evaziga berish yoki qarz sifatida berish va h.k.) boshqa shaxsga berish tushunilishi lozim. Bunda moddalar shaxs tomonidan bevosita yoki boshqa usulda (masalan, ular saqlanadigan joy haqida xabar berish, shartlashilgan joyga qo'yib ketish) amalga oshirilishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2021 yil 27 noyabrdagi "Kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish bilan bog'liq jinoyat ishlari bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi 33-son Qarorining 1-bandida, giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoxud psixotrop moddalar hisoblanmaydigan kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish bilan bog'liq jinoyat ishlarini ko'rib chiqishda, sudlar jinoyat va jinoyat-protsessual qonunlari bilan bir qatorda quyidagilarga amal qilishlari lozimligi belgilangan:

O'zbekiston Respublikasining «Dori vositalari va farmatsevtika faoliyati to'g'risida»gi Qonuniga;

O'zbekiston Respublikasining «Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar to'g'risida»gi

Qonuniga;

Kuchli ta'sir qiluvchi moddalar ro'yxatiga (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 27 sentyabrdagi 818-sonli qaroriga 1-ilova);

Yaratish, ishlab chiqarish, tashish, saqlash va realizatsiya qilish faoliyati litsenziyalanishi shart bo'lgan portlovchi va zaharli moddalar, ularni qo'llagan holda materiallar va mahsulotlar, shuningdek, portlatish vositalari ro'yxatiga (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 2 oktyabrdagi 782-sonli qaroriga 1-ilova O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 5 oktyabrdagi 566-sonli qaroriga asosan o'z kuchini yo'qotgan)

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 12-noyabrdagi 330-sonli qarori bilan tasdiqlangan quyidagi ro'yxatlarga:

O'zbekiston Respublikasida muomalada bo'lishi taqiqlangan giyohvandlik vositalarining ro'yxati (I ro'yxat);

O'zbekiston Respublikasida muomalada bo'lishi cheklangan giyohvandlik vositalarining ro'yxati (II ro'yxat);

O'zbekiston Respublikasida muomalada bo'lishi cheklangan psixotrop moddalarning ro'yxati (III ro'yxat);

O'zbekiston Respublikasida muomalada bo'lishi cheklangan prekursorlarning ro'yxati (IV ro'yxat) [4].

Kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda egallash (JK 251-modda) hamda Kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish (JK 2511-modda) jinoyatlarining predmetini kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalar tashkil etadi.

Odam organizmiga toksikologik (zaharlovchi) ta'sir ko'rsatuvchi moddalar zaharli moddalar hisoblanadi. Tibbiy nuqtai nazardan, zaharli moddalarning hatto kichkina dozalarda iste'mol qilinishi odam o'lishiga yoki uning sog'lig'iga og'ir oqibatlarining kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin [5].

Milliy qonunchiligimizda aynan qaysi moddalar giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoxud psixotrop moddalar hisoblanmaydigan kuchli ta'sir qiluvchi moddalar hisoblanishligi aniq belgilab qo'yilgan.

Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-fevraldagi 80-son Qarori bilan tasdiqlangan Maxsus elektron tizim orqali ayrim faoliyat turlarini litsenziyalash tartibi to'g'risida yagona nizomning 29-ilovasidagi Portlovchi va zaharli moddalarni, ularni qo'llagan holda materiallar va mahsulotlarni, shuningdek, portlatish vositalarini yaratish, ishlab chiqarish, tashish, saqlash va realizatsiya qilish faoliyatini litsenziyalash pasportning 12-pozitsiyada zaharli moddalarning ayrim turlarigina sanab o'tilgan.

Portlovchi va zaharli moddalarni, ularni qo'llagan holda materiallar va mahsulotlarni, shuningdek portlatish vositalarini yaratish, ishlab chiqarish, tashish, saqlash va realizatsiya qilish faoliyati uchun litsenziyalash faoliyati quyidagi portlovchi moddalar, portlatish vositalari va zaharli moddalarga tatbiq etiladi:

akrilonitril (ventoks);

metil spirti;

mishyakli angidrid;

mishyaksimon angidrid;

dixlorid simoblar (sulema) va boshqa simob tuzlari;

nikel tetrakarbonili;

sariq fosfor;

sianidli vodorod va uning tuzlari (natriy sianid, kaliy sianid, kadmiy sianid, kumush sianid, simob sianid va oksitsianid, qo'rg'oshin sianid, mis sianid, rux sianid, kalsiy sianid);

sian qotishma;

“siklon”;

Etilmerkurlorid;

etilen oksidi [6] zaharli moddalar sifatida qayd etilgan.

Yuridik adabiyotlarda [7,8] bu kabi jinoyat uchun jazo tayinlash masalasini takomillashtirishga alohida e'tibor qilinadi. Masalan, L.V.Gotchina va V.V.Semenovalar aholi salomatligiga tahdid soluvchi moddalarning noqonuniy muomalasi ortib borayotganligi, narkologik kasalliklarga chalinganlarning ko'payotganligi qayd etilgan masalani o'rganishga ehtiyoj mavjudligini qayd etishganlar [9]. Biz ham bugungi kunda mamlakatimizda kuchli ta'sir qiluvchi va zaharli moddalarning noqonuniy muomalasi bilan bog'liq jinoyatlarning soni kamaymayotganligi, aholi orasida ularga tobelik ortib borayotganligi, huquqni qo'llash amaliyotida ushbu turdagi va unga turdosh bo'lgan boshqa jinoyatlarni sodir etayotgan shaxslar tomonidan yana ushbu jinoyatlar qayta sodir etilish holatlari kuzatilayotganligini hisobga olgan holda bu turdagi jinoyatlar uchun jazo tizimini belgilash va ularni tayinlash tizimini takomillashtirish borasidagi ishlarni davom ettirishga zarurat mavjud, deb hisoblaymiz.

A.V.Fedorov kuchli ta'sir qiluvchi va zaharli moddalarning ijtimoiy xavfi giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning ijtimoiy xavfidan kamroqligi haqida faqatgina shartli ravishda gapirish mumkinligi, zero, ayrim hollarda, ayniqsa zaharli moddalarning noqonuniy muomalasi juda yuqori xavfga ega ekanligi hamda halokatli oqibatlariga (masalan, aholining ommaviy zaharlanishiga) olib kelishi mumkinligi haqida so'z yuritgan [10].

I.V.Lezenkova ham kuchli ta'sir qiluvchi va zaharli moddalarning noqonuniy muomalasidan kelib chiqadigan oqibatlar giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasi natijasida yuzaga keladigan oqibatlar bilan bir xil bo'lishi mumkinligini bildirgan [11].

Yuqoridagi ro'yhatda sanab o'tilgan zaharli moddalarning boshqa turlarini o'tkazish maqsadida qonunga xilof ravishda tayyorlaganlik, qayta ishlaganlik, olganlik, saqlaganlik, tashiganlik yoki jo'natganlik uchun shaxs JK 2511-moddasi bilan javobgarlikka tortiladimi degan savol tug'iladi. Mazkur vaziyatda birinchi navbatda surishtiruv, dastlabki tergov yoxud sud tomonidan moddaning zaharli ekanligini aniqlash uchun kimyoviy ekspertiza tayinlanishi lozim. Faqatgina ekspertizaning tegishli xulosasi asosidagina shaxs jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2021 yil 27 noyabrdagi "Kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish bilan bog'liq jinoyat ishlari bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi 33-son Qarorining 11-bandiga muvofiq, zaharli moddalar miqdorlari, shuningdek, ularni tayyorlash yoki qayta ishlash uchun mo'ljallangan asbob-uskunalarga (priborlar, apparatlar, asboblari, inshootlar, texnologik komplekslar va h.k.) oid masalalarni hal qilishda sudlar tegishli davlat organining Kuchli ta'sir qiluvchi moddalar ro'yxatiga (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 27-sentabrdagi 818-sonli qaroriga 1-ilova) asoslanib berilgan xulosasiga amal qilishlari lozim.

Bundan ko'rinadiki, huquqni muhofaza qiluvchi organlar qonuni qo'llashda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 27 sentyabrdagi 818-sonli qaroriga 1-ilovaga asosan moddaning ushbu ro'yxatda qayd etilganligi bilan birga uning miqdoriga alohida e'tibor berishlari shart hisoblanadi.

Oliy sud Plenumining mazkur tushuntirishida moddaning zaharli ekanligi aniqlash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 27-sentabrdagi 818-sonli qarorining 1-ilovasi asosida amalga oshirilishligi belgilab qo'yilgan. Vaholanki VMQ 818-sonli qarorning 1-ilovasida kuchli ruhiy ta'sir qiluvchi moddalarning ro'yhati, ya'ni moddaning xalqaro patentlanmagan nomi, jinoiy harakatni kvalifikatsiya qilishda ko'p miqdor ko'rsatkichlari hamda tashqi iqtisodiy faoliyat tovar nomenklaturasining kodi ko'rsatib o'tilgan.

Shaxs tomonidan qonunga xilof ravishda muomalaga kiritilgan, normativ-huquqiy hujjatlarda ko'rsatib o'tilmagan zaharli moddaning turini zaharli deb topishda ekspertiza organi asoslanadigan qonunosti hujjati mavjud emas. Shu sababdan ham qonunga xilof ravishda muomalaga kiritilgan, normativ-huquqiy hujjatlarda zaharli modda ekanligi ko'rsatib o'tilmagan modda uchun shaxs jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin emas.

Bundan tashqari, zaharli moddalarni o'tkazish maqsadida qonunga xilof ravishda tayyorlash, qayta ishlash, olish, saqlash, tashish yoki jo'natish, xuddi shuningdek, zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda o'tkazish yoki zaharli moddalarni tayyorlash yoxud qayta ishlash uchun mo'ljallangan asbob-uskunalarni o'tkazish maqsadida tayyorlash, olish, saqlash, tashish, jo'natish yoki o'tkazish

harakatlari uyushgan guruh tomonidan yoki ko'p miqdorda sodir etilgan bo'lsa aybdor shaxslar JK 2511-moddasi 5-qismi bilan jinoiy javobgarlikka tortilishlari lozim.

Amaldagi qonunchiligimizda zaharli moddalarning miqdor ko'rsatkichlari belgilab qo'yilmagan. Shu sababdan ham shaxslar zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritganlik uchun faqatgina JK 2511-moddasi 3-qismi bilangina aybdor deb topilishlari mumkin. Chunki O'zbekiston Respublikasi Konsitutsiyasining 20-moddasida inson bilan davlat organlarining o'zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etilishligi belgilab qo'yilgan.

Shuningdek O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 23-moddasi (Aybsizlik prezumptsiyasi) 3-qismiga ko'ra, aybdorlikka oid barcha shubhalar, basharti ularni bartaraf etish imkoniyatlari tugagan bo'lsa, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchining foydasiga hal qilinishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2014 yil 23 maydagi "Sud hukmi to'g'risida"gi 7-sonli qarorining 4-bandiga asosan, ish bo'yicha hukm ish materiallarida ma'lum bo'lib qolgan barcha kamchiliklar to'ldirilgandan keyingina chiqarilishi mumkin. Ish bo'yicha isbotlanishi lozim bo'lgan barcha holatlar sinchkovlik bilan, har tomonlama, to'la va xolisona tekshirib chiqilishi kerak. Sudlanuvchini jinoyatni sodir qilganligini ham fosh qiladigan, ham oqlaydigan har bir dalil, JPKning 95-moddasiga muvofiq ishga aloqadorligi, maqbulligi va ishonchliligi nuqtai nazaridan baholanishi lozim.

Bundan tashqari JPK 455-moddasiga muvofiq, hukm ishning haqiqiy holatlari unda kerakligicha to'la va yuz berganiga haqiqatan monand tarzda aniqlangan bo'lsa, asosli deb e'tirof etiladi.

Hukm aybdorga nisbatan jazo yoki boshqa ta'sir chorasi u sodir etgan jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi va uning shaxsi e'tiborga olinib tayinlangan bo'lsa, aybsiz shaxs esa oqlangan va reabilitatsiya etilgan bo'lsa, adolatli deb e'tirof etiladi.

Ayblov hukmi taxminlarga asoslangan bo'lishi mumkin emas va faqat sudlanuvchining jinoyat sodir etishda aybli ekanligi sud muhokamasi davomida isbot qilingan taqdirdagina chiqariladi. Ayblov hukmiga jinoyat sodir etilishining ish bo'yicha barcha mumkin bo'lgan holatlarini tekshirish, ish materiallarida ma'lum bo'lib qolgan barcha kam-ko'stini to'ldirish, yuzaga kelgan hamma shubha va qarama-qarshiliklarga barham berish natijasida yig'ilgan ishonchli dalillargina asos qilib olinishi lozim (JPK 463-modda).

Lekin sud amaliyotida buning aksini ko'rishimiz mumkin.

Xususan, jinoyat ishlari bo'yicha Quva tumani sudining 2024 yil 20-sentabrdagi 1-1511-2401/224-son jinoyat ishi [12] bo'yicha hukmiga muvofiq sudaluvchilar "F.D.T." hamda "I.F.I."lar JK 2511-moddasi 3-qismi (eski tahrirda)da nazarda tutilgan jinoyatni sodir etishda aybdor deb topilgan.

Ish holatlariga ko'ra, sudlanuvchilar "F.D.T." hamda "I.F.I."lar inson organizmiga o'ta xavfli bo'lgan, zaharli moddalar hisoblangan "Metil bromid 98%" va "Magnofos 66%" nomli kimyoviy preparatlari ko'p miqdorda qonunga xilof ravishda muomalaga kiritganliklari aniqlangan. "Metil bromid 98%" va "Magnofos 66%" kimyoviy preparatlarini qonunchilikda zaharli modda sifatida e'tirof etilmagan hamda ularning miqdor ko'rsatkichlari belgilab qo'yilmagan. Shunday bo'lsa-da, sudlanuvchilar "F.D.T." hamda "I.F.I."larga sud tomonidan ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jinoiy jazo tayinlagan.

Yuqoridagi fikrlardan xulosa qilish mumkinki, amaldagi qonunchiligimizda zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritganlik jinoyati bilan bog'liq bir qator kamchiliklar, muammolar mavjud. Qonunchilikdagi mazkur bo'shliqlarini bartaraf etish maqsadida quyidagilar taklif qilinadi:

- zaharli moddalarning xalqaro patentlanmagan nomlarini, jinoiy harakatni kvalifikatsiya qilishdagi miqdor ko'rsatkichlarini hamda tashqi iqtisodiy faoliyat tovar nomenklaturasi kodlarini belgilab beruvchi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorini ishlab chiqish;

- O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2021 yil 27 noyabrdagi "Kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish bilan bog'liq jinoyat

ishlari bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi 33-son Qaroriga tegishli o'zgartish va qo'shimchalar kiritish. Kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashishning jinoiy-huquqiy choralarini takomillashtirish.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. S.U.Toshniyozov "Kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashishning jinoiy-huquqiy choralarini takomillashtirish" y.f.f.d. (PhD) diss. 2025. 15-17-b. (Tashniyozov S.U. "Improvement of Criminal-Legal Measures to Combat Illicit Trafficking in Potent or Poisonous Substances" (PhD) diss. 2025. pp. 15-17.)
2. Yakubov , F. . (2025). Kuchli tasir qiluvchi yoki zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish jinoyatining kvalifikatsiya qilish va jazo tayinlash masalalari. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 2(6), 99–103-b. (Yakubov, F.. (2025). Issues of qualification and punishment for the crime of illegal trafficking in potent or poisonous substances. Journal of Academic Research of New Uzbekistan, 2 (6), pp. 99-103.)
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi (Criminal Code of the Republic of Uzbekistan).
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2021 yil 27 noyabrdagi "Kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish bilan bog'liq jinoyat ishlari bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi 33-son Qarori (Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated November 27, 2021 No. 33 "On Judicial Practice in Cases of Criminal Cases Related to the Illegal Circulation of Potent or Poisonous Substances")
5. M.X.Rustambayev O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga sharhlar. Maxsus qism. – Toshkent: "Yuridik adabiyotlar publish", 2021. – 744 b (M.X.Rustambayev Commentary on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Special episode. - Tashkent: "Yuridik adabiyotlar publish," 2021. - 744 p.)
6. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-fevraldagi "Maxsus elektron tizim orqali ayrim faoliyat turlarini litsenziyalash tartibi to'g'risidagi yagona nizomni tasdiqlash haqida"gi 80-son Qarori (Cabinet of Ministers Resolution No. 80 of February 21, 2022 "On Approval of the Unified Regulation on the Procedure for Licensing Certain Types of Activities through a Special Electronic System")
7. Рахматулин З.Р. Вопросы назначения ограничения свободы за преступления, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ / Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. № 3 (16). 2014. – с. 145-149. Готчина Л.В., Семенова В.В. Назначение наказания, за совершение преступлений в сфере склонения к потреблению средств и веществ, представляющих угрозу здоровью населения / Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. № 4 (80). 2018 – с. 77-85. (Rahmatulin Z.R. Issues of imposing restrictions on freedom for crimes committed in a state of alcoholic or narcotic intoxication, as well as related to the illegal trafficking of narcotic drugs, psychotropic and potent substances / Bulletin of the Siberian Law Institute of the FSKN of Russia. No. 3 (16). 2014. - pp. 145-149. Gotchina L.V., Semenova V.V. Sentencing, for committing crimes in the sphere of incitement to the consumption of means and substances that pose a threat to the health of the population / Bulletin of the Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. No 4 (80). 2018 - pp. 77-85.)
8. J.Sh.Odilov. Kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish jinoyatining kvalifikatsiyasi va jazo tayinlash masalasi / "EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH" jurnali. 2022. V 2. (<https://doi.org/10.5281/zenodo.6559883>) va boshqalar. (J.Sh.Odilov. The issue of qualification and punishment for the crime of illegal trafficking in potent or poisonous substances / "EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH" journal. 2022. V 2. (<https://doi.org/10.5281/zenodo.6559883>) et al.)
9. Готчина Л.В., Семенова В.В. Назначение наказания, за совершение преступлений в сфере склонения к потреблению средств и веществ, представляющих угрозу здоровью населения /

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. № 4 (80). 2018 – с. 78. (Gotchina L.V., Semenova V.V. Sentencing, for committing crimes in the sphere of incitement to the consumption of means and substances that pose a threat to the health of the population / Bulletin of the Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. No 4 (80). 2018 - p. 78.)

10. А.В.Федоров. Сильнодействующие и ядовитые вещества как предмет преступления в настоящее время и до 1917 года (ст. 234 УК РФ) // Наркоконтроль. 2008. № 1. с. 9-19. (A.V.Fedorov. Strong and poisonous substances as a subject of crime at present and before 1917 (Article 234 of the Criminal Code of the Russian Federation) // Narcological Control. 2008. No. 1. pp. 9-19.)

11. И.В.Лазенкова. Уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта: дисс. ... канд. юрид. наук.– М.:, 2015. - с. 140. (I.V. Lazenkova. Criminal liability for the illegal trafficking of potent or poisonous substances for the purpose of sale: diss.... cand. jurid. sciences.- М.:, 2015. - p. 140.)

12. <https://public.sud.uz>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8/2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000